

— INDIVIDUO 1 - UE 3302
 — INDIVIDUO 2 - UE 3303

PROMOTOR:
 AIRBUS DEFENCE & SPACE

ESCALA:
 1/20
NUMERICA

GRAFICA

FECHA:
 JULIO-2017

TITULO PROYECTO:
 PROYECTO DE EDIFICACIÓN PROMOVIDO POR AIRBUS DEFENCE & SPACE:
 CAMPUS DE OFICINAS, NAVE ARIANE, EDIFICIO DE PREVENCIÓN Y
 URBANIZACIÓN INTERIOR FASE 2

TITULO PLANO:
 PLANTAS Y SECCIONES ESTRUCTURAS

Nº DE PLANO: 1
HOJA 1 **DE** 1